

SHARQ ALLOMALARINING TA'LIM-TARBIYA HAQIDAGI QARASHLARI

Akramov Mehridin Mirzayevich

Buxoro viloyati Jondor tuman 47-maktab Tarbiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659431>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson ta'lim-tarbiyasi, xulqi, insoniylik fazilatlariga hamda ularni to'g'ri shakllantirish usullari haqida Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, al-Beruniy, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Hos Xojib, Ahmad Yugnakiy, Az-Zamaxshariy va al-Marg'inoniy kabi sharq allomalarining o'z davridagi qarashlari, pand-nasihatlari va tavsiyalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sharq allomalari, tarbiya, usul, odamiylik, axloq, fazilat.

Asosiy qism

Sharqning buyuk qomusiy olimi «Muallimi soniy (Ikkinchi muallim) Abu Nasr Forobiy (873-950) ta'lim-tarbiyaga bag'ishlangan «Fozil odamlar shahri», «Ilmlarning kelib chiqishi» asarlarida barkamol shaxsni tarbiyalashda nimalarga e'tibor berish zarurligi, ta'lim bilan tarbiya birligi haqida qimmatli fikrlar bildiradi.

Forobiy «Baxt-saodatga erishuv to'g'risida» nomli risolasida ta'lim-tarbiya birligi haqida fikr yuritar ekan, unda ta'lim berish oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga borishi lozimligini ko'rsatadi. Forobiy insonning ma'naviy olarnida, lining ikki tomoniga: aqli va axloqini tarbiyalashga asosiy e'tiborni qaratadi. Ta'lim va tarbiya Forobiy fikricha, insonni aqlan va axloqan komil shaxs qilib shakllantirishga qaratilmog'i kerak. Xuddi shuning uchun ham, ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifasi olam va insonlar haqida mustaqil fikrlash madaniyatiga ega bo'lgan barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdir.

Sharq pedagogikasida Forobiy ta'lim va tarbiyaga birinchi marta ta'rif bergan allomadir: «Ta'lim degan so'z insonga o'qitish, tushuntirish asosida, nazariy bilim berish, tarbiya berish degani esa insoniy fazilatlarni, ma'lum hunarni yoki kasbni egallash uchun zarur bo'lgan xulq-atvor-normalarini o'rgatishdir».

Maqsadga muvofiq amalga oshirilgan ta'lim-tarbiya insonni ham aqliy, ham axloqiy jihatdan kamolga yetkazadi, xususan, inson tabiat va jamiyat qonun-qoidalarini to'g'ri anglab oladi, umr kechirish jarayonida to'g'ri yo'l tutadi, boshqalar bilan halol, adolatli munosabatda bo'ladi. Jamiyatda o'ratilgan oqilona tartib va qoidalarga rioya etadi.

Forobiy ta'lim va tarbiya ishini boshlashdan oldin tarbiyalanuvchilarning shaxsiy xislatlarini bilish va ta'lim-tarbiya berish jarayonida murabbiyning barkamolligini nazarda tutish zarurligini ko'rsatadi. Chunonchi, uning fikricha, murabbiy xohish-ixtiyor, iroda, qobiliyat, yaxshilik va yomonlik nima ekanligini

yaxshi bilgan odam bo'Mishi zarur. Chunki, inson ruhiga xos bo'lgan xohish-irodani, uning qobiliyatini aniqlamasdan turib, tarbiya ishiga kirishish kutilgan natijani bermaydi, deydi alloma.

Forobiyning ta'lim-tarbiya yo'llari, usullari, vositalari haqidagi fikrlari ham g'oyat qimmatlidir. U insonda go'zal fazilatlar ikki yo'l bilan: ta'lim va tarbiya yo'li bilan hosil qilinadi, deb ta'kidlaydi. Allomaning fikricha, ta'lim nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirsa, tarbiya esa insoniy fazilat, amaliy kasb-hunar, xulq-odob malakalarini rivojlantirib boradi, ta'lim so'z o'rganish bilan, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshirib boriladi. Har ikkalasi birlashsa yetuklik namoyon bo'ladi. Shuningdek, Forobiy ta'limda barcha fanlarning nazariy asoslari o'rganilsa, tarbiyada ma'naviy-axloqiy qoidalar, me'yorlari o'rganiladi, kasb-hunarga oid malakalar hosil qilinadi deb ko'rsatadi.

Abu Nasr Forobiy «Baxt-saodatga erishuv to'g'risida» risolasida ta'lim-tarbiyani ikki yo'l bilan amalga oshirishni nazarda tutadi. Bulardan birinchisi — qanoatbaxsh so'zlar, ilhomlantiruvchi so'zlar yordamida odat hosil qilinadi, malakalar vujudga keltiriladi va shaxsdagi g'ayrat-intilish harakatga aylantiriladi. Ikkinchi usul — majbur etish yo'li. Bu usul gapga ko'nmaydigan qaysar shaxslarga nisbatan qo'llaniladi.

Demak, Forobiy ta'lim-tarbiyada rag'batlantirish, odatlantirish, majbur etish usullarini ko'rsatgan. Bu har ikkala usul ham insonni har tomonlama kamolga yetkazish maqsadida qo'llanilgandir.

Shaxs kamolotida ta'lim va tarbiya birligini ta'minlashda ustoz va shogird munosabatlari hal qiluvchi omildir. Bu masalaga, ayniqsa, Sharqda juda katta e'tibor berilgan. Musulmon olamida mavjud an'anaga ko'ra, ustoz shogirdni qabul qilgan birinchi kundan boshlab, uning ma'naviy javobgarligini o'z bo'yniga olgan. Tarbiyalanuvchining ota-onasi o'z bolasini ustozga: «Eti sizniki, suyagi bizniki» deb topshirgan. Ustoz shogirdga faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki u shogirdiga keng ma'nodagi tarbiyani ham beradi.

Ustoz shogirdning ham axloqiy, ham kasbiy qiyofasini shakllantiradi. «Ustoz otangdan ulug'», degan maqolning hikmati shunda. Qadimda shogirdlar ustozni benihoya hurmat qilganlar.

Shu munosabat bilan Forobiy o'qituvchining ijtimoiy hayotda o'mi va uning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida ibratli g'oyalarni ilgari surgan. Uning fikricha, o'qituvchi o'quvchiga bilim beraman desa, o'quvchi oldida haqiqatgo'y bo'lishni, yolg'onni va yolg'on aytganni yomon ko'rishi, o'zi fahm-farosatli bo'lishi va or-nomusini qadrlashi, shogirdlariga nisbatan adolatli boiishi, ko'zlangan maqsadga erishishda qat'iylik ko'rsata bilishi va o'mak bo'lmog'i lozim.

Bu fikrlari bilan u ustozlik ta'lim va tarbiyada nihoyatda katta ahamiyatga ega ekanligini yana bir karra uqtiradi. Shunday qilib, mutafakkir ta'lim va tarbiyaning asosiy vazifasi adolatli jamiyat talablariga javob bera oladigan va shu jamiyat, el-yurt uchun xizmat qiladigan yetuk insonni tarbiyalashdan iborat deb bilgan. Forobiy pedagogik ta'limotining asosida axloqiy go'zal, mustaqil fikrlovchi, barkamol insonni shakllantirish masalasi yotadi.

Insonning kamolga yetishida ham aqliy, ham axloqiy tarbiyaning o'zaro aloqasi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda Forobiy orzu qilgan ta'lim va tarbiya birligi hozirgi davrimizda ham yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga egadir.

Forobiy «Aql ma'nolari to'g'risida», «Baxt-saodatga erishuv to'g'risida» asarlarida yoshlarning bilimiga bo'lgan intilishlarini har tomonlama keng yoritishga harakat qiladi: «Kishi biror buyum haqida bilishni istasa, uning qandaydir bir holatini biladi, ongini o'sha predmet shaklidagi bilimga yo'naltiradi. Bu o'zi intilgan haqiqatni qidirish demakdir». Forobiyning bilish to'g'risidagi nazariy asoslarini, xususan, mantiq fanida bilish jarayoni va bilish shakllarining mohiyati birinchi marta ochib berildi. Bu jarayonlar mantiqda unga rioya qilish tafakkurini takomillashtirish va murakkab bilish jarayonida qo'pol xatolarning oldini olish qonunlari sifatida aks etadi.

Sharqning ulkan qomusiy olimi, jahon ilmi va pedagogik fikrlarining eng maslihur namoyondalaridan Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn Sino (980-1037) ta'lim-tarbiya masalariga jiddiy va ijodiy yondoshgan. Olimning bolani tarbiyalash va o'qitish haqidagi pedagogik-psixologik qarashlari o'zining chuqurligi, insonparvarligi va teranligi bilan kishini hayratda qoldiradi.

Ibn Sino «Risalat at-tayr» («Qush»), «Xayy ibn Yaqzon», («Uyg'oq o'g'li tirik»), «Donishnoma» kabi asarlarida o'zining pedagogik va psixologik qarashlarini ifodalaydi. Masalan, u «Hayy ibn Yaqzon» asarida yoshlarni do'stlikka, bilim o'rganishga chaqiradi: «... bir- biringizdan bilim o'rganib, kamol topishingiz uchun dil pardasini ochib tashlanglar». Shuningdek, alloma shaxs fe'l-atvorini tabiatini chuqurroq tushunish uchun farosat ilmining, ya'ni ilmiy mantiqni bilishga da'vat qiladi. Chunki ilmiy-mantiq shaxs didini o'stiradi, fikr doirasini kengaytiradi. U bu haqda shunday deydi: «Farosat ilmi foydasi naqd ilmlardandir. Bu ilmni bilib olsang, u senga kishilarning pinhoni fe'l-atvorini bildiradi. Farosat ilmida bahramand bo'lsang, juda o'tkir bo'lib ketasan».

Shuning uchun ibn Sino ta'lim-tarbiyaning maqsadlari, mazmuni, shakllari va metodlariga juda diqqat va e'tibor, mas'uliyat bilan qarash kerakligini ta'kidlaydi. Olimning e'tirof etishicha, ko'rsatmalilik ta'limni aniq, yorqin va qiziqarli qiladi, kuzatuvchanlik va fikrlash, mushohada yuritishni o'stiradi.

Uningcha, inson narsa va hodisaning tashqi jihatlarini, ko'rinishlarmi o'rganib, uni yanada chuqurroq bilishga intiladi. Narsalarning aslini yoki ularning suratini ko'rish orqali bolalarda ular haqida ma'lum bir tasavur hosil bo'ladi. Ibn Sino ko'rsatmalilikni ko'rish, eshitish singari sezgi organlari orqali bog'laydi. Olim o'qitishning oddiydan murakkablikka tomon yo'naltirishdan kelib chiqqan holda mashqlar qildirish, o'qitishni esa faqat chuqurlashtirish asosida, ya'ni sinf tarzida o'tkazish zarur, deb hisoblaydi.

Ibn Sinoning «Tib qonunlari» asarining birinchi kitobidan o'rin olgan «Ro'zg'or yuritish haqida risola»sida bola tarbiyasiga oid juda ko'p pedagogik va fiziologik tavsiyalar bayon etilgan. Tarbiyadan maqsad, - deydi olim, bolaning aqliy va jismoniy quvvatlarini o'stirishdir. Chunki, bola yaxshi yoki yomon, yovuz yoki oliyjanob bo'Tib dunyoga kelmaydi. U bu xususiyatlarga tarbiya, atrofdagilar ta'siri tufayli erishadi. Ibn Sinoning fikricha, bola qalbi, misoli «Pokiza oyna». Unga istalgan shaklni chizish mumkin. Bolada oliyjanob ma'naviy-axloqiy xususiyatlarni shakllantirish uchun mashq uslubidan foydalanish, ya'ni uni hayotda qo'llashga o'rgatish kerak.

Ibn Sino ko'rsatadiki, shart-sharoitning qanday boiishidan qat'i nazar, bola tarbiyasi ota-onalarning asosiy burchi va vazifasidir. Ota-ona davlat boshligimi yoki jamiyatning bir fuqarosimi, unisidan qat'i nazar bola tarbiyasi masalasida ularga bir xil talab qo'yiladi. Davlat boshligi va boshqa katta mansabli kishilar ham oila tarbiyasi masalasida boshqalarga o'mak ko'rsatishi kerak. Shuning uchun ham ibn Sino oddiy xalq oilani boshqarishda ham, bolalarni tarbiyalashda ham davlat boshligidan namuna olishi kerak. Davlat boshligining eng yaxshi fazilatlariga ega boiishini talab qiladi, uni xushmuomalali, adolatli va oilaparvar boiishga chaqiradi.

Qomusiy olim Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973-1048) ong, idrok jarayoni va uning kechishini puxta o'rganishga harakat qilgan. Idrok etish faoliyatini faollashtiruvchi o'qitish shakl va usullarini ilmiy jihatdan asoslab bergan.

Alloma quyidagi pedagogik tamoyillar, o'quv-tarbiya shakllari va usullarining shaxsni kamolga yetkazishdagi o'mi va roli beqiyos ekanligini ta'kidlaydi:

- berilayotgan ma'lumotning tushunariligi (bilimlarni berishda o'quvchi-talabalar uchun tanish bo'lgan, ya'ni yaqindagi obyektlar asosida unga tanish bo'lmagan, (uzoqdagi) obyektlarning mohiyatini yoritib berish, ma'lum bilimlar negizida noma'lum tushunchalarning asoslanishi ijobiy natijalarni kafolatlashiga e'tiborni qaratadi;

- o'quvchi-talabalarni ilmiy asoslar bilan qurollantirish (ushbu jaryonda o'quvchi-talabani ilmiy adabiyotlar bilan tanishtirish, unda tajriba o'tkazish va amaliy kuzatishni yo'lga qo'yish ko'nikmalarini shakllantirish, o'zlashtirilgan ma'lumotlarni doimiy ravishda takrorlab borish bilimlarning puxta o'zlashtirilishiga yordam berishini qayd etib o'tadi).

Beruniy ta'limning muhim masalasi ta'lim jarayonida amaliyotda sinalgan, ishonchli dalillar bilan o'quvchi-talabalarni qurollanishidir, deb hisoblaydi. Uning fikricha, har qanday ta'lim jarayoni o'quvchi-talabalarning ongli faoliyatini, uning mantiqiy mushohada yuritishini faollashtirishga yo'naltirilgandir. Chunki anglamagan hodisalar anglagan hodisalar orqali tushuniladi. Tajriba asosida yangilik o'zlashtiriladi.

Og'zaki va yozma ma'lumotlarni o'rganish tajribasi, dalillarga tanqidiy yondashishi, qiyoslash, mantiqiy umumlashtirish, bilimni ongda qayta ishlash borliqni anglashning ilmiy uslubidir, deydi Beruniy.

Beruniyning ta'kidlashicha, bilim olish va insoniyat yaratgan bilimlarni egallash uchun o'quvchi-talabadan dastlab axloqiy poklikni talab qiladi. Shuningdek, ta'lim bilan tarbiyaning bir butunligini ko'rsatadi, faqat shu birlikka amal qilgan shogirdlar kamolot sari bora oladi, deb ishontiradi.

O'quvchi-talabalarning yaxshi o'qishi uchun muallim rostgo'y, savodxon, shogirdlariga prinsipial yumshoq muomalali bo'lishi kerak. Muallim o'quvchi-talabani doimo to'g'ri yo'lga boshlashi, uning sezgir va talabchan bo'lishi lozimligini uqtiradi. Zotan, o'quvchi-talabaga mehr-muhabbatli bo'lish ta'lim-tarbiya mezonidir.

Beruniy o'qitish jarayoni muallimning o'qib-o'rgatishi, takrorlashi bilan bevosita bog'liq ekanini alohida uqtiradi. Shuningdek, u kitob o'qishning usul va metodlariga alohida e'tibor beradi. Kitoblarni shunchaki emas, balki fikrlab, kichik-kichik bo'limlarga bo'lib o'qish, hamma o'qilgan joylarini umumlashtirib, qayta o'qish haqida didaktik mulohazalar bildiradi.

Beruniy o'qitishga faqat induktiv yo'l bilanгина emas, balki deduktiv yo'l bilan ish tutish lozimligini ta'kidlaydi. Bunda olim har qaysi metodni o'z joyida qo'llamoq zarurligini yaxshi bilgani ko'rinib turibdi. Bunday o'qish tafakkurni o'stirib, bilishning sifatini yaxshilaydi, aqliy bilimlarni boyitadi.

Shunday qilib, Abu Rayhon Beruniyning jaraiyat taraqqiyoti va unda insonning tutgan o'rni barkamol inson ta'lim-tarbiyasi bilan bog'liq axloqiy-huquqiy qarashlari hech qachon o'z qimmatini yo'qotmaydi va hozirgi davrda ham unga rioya qilish juda muhim tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

XI asrda yashab ijod etgan buyuk mutafakkir Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'atit turk» asarida ilm olishning qadri, bilim eng bebaho boylik bo'lib, uning negizida insonning ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashi, odob-axloqi, go'zal insoniy fazilatlari shakllanadi, bilim va kasb-hunar insonning butun xatti-harakatlarini belgilaydi, deb ta'lim beradi:

Shu boisdan ham Mahmud Qoshg'ariy ilm-ma'rifatni qadrlash, donishmand olimlarga hurmat ko'rsatish, ulardan bilimni o'rganish zarurligini, bilimli bo'lish kibr-havo manmanlikdan asraydi, deb uqtiradi:

Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'atit turk» da yaxshi fazilatlarni kasb etish zarurligi, kek saqlamaslik, qasd olishga intilmaslik, yaxshilik qilishga, shirin so'zlashga, xushxulq bo'lishga odatlanish kerakligi pand-nasihat qilib o'tilgan.

Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'atit turk» asarida Xitoydan Movarounnahr, Xorazm, Farg'ona, Buxoroga qadar cho'zilib ketgan bepoyon hududlarda yashagan turkiy qavmlarning urf-odatlarini, an'analari, odob-axloqlari hamda ta'lim-tarbiyaga oid tajribalari ifodalangan maqollar mavjud. Masalan, «Tirishqoqning labi yog'liq», «Erinchoqning boshi qonlik», maqolida tirishqoq va harakatchan odam mehnat qilib yaxshi taomlar topadi, moyli ovqatlar yeydi, erinchoq, dangasa esa, yalqovligi tufayli ishdan qochadi va pirovardida boshiga urib, faryod chekadi, degan ma'no yotadi. «Odamning olasi ichida, yilqiniki tashida, sirtida» maqoli esa dilidagi xiyonatni yashirib, yuzaki yoqimli muomala qiluvchi kishilarga nisbatan aytilgan. «Odobning boshi til» maqolida esa hushxulqlikning talablaridan biri-odobning boshi til ekanligi, shirinso'z kishi martabaga ega bo'ladi va kamolotga erishadi, degan ma'no yotadi. «Ho'kizning ortingi oyog'i bo'lguncha, buzoqning boshi bo'lgan yaxshiroq» maqolida mustaqillikning bo'ysunishdan, mutelikdan afzalligi ifodalangan. Xalq orasida «Ilon o'zining egriligini bilmay tuyaning bo'ynini egri deydi» maqoli qo'llanilgan. Inson o'zini ayab, yaxshi yeb-ichsa, tez qarimasligi «Maishatlik odam tez qarimas» maqolida ifodalangan. «Alp chirikda, bilga tirikda, botir jangda, dono majlisda sanaladi» maqolida esa insonning qanday fe'l-atvorli kishi ekanligi uning jasorati va oqilligiga bog'liq ekanligi ifodalangan. «Yuziga qarama, odam tila-yuziga qarama, fazilatini (ilmini, axloqiy) ista (tila)» maqolida insonga xulq-odobi, bilimiga qarab baho berilishi bayon etilgan.

Ishda shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslik «Shoshgan kishi uyiga yeta olmaydi» insonning kasb-hunar va xulq-odobiga ega bo'lishi «Erdamsizdan qurt chertilur — hunari va odobi bo'lmagan kishidan baxt va davlat ketadi» kabi maqollarda talqin etiladi.

«Kichikda qatig'lansa ulg'adu sevinur» maqolida ilm-hunarni yoshlikdan egallash zarurligi ham ifodalangan. Chunki, inson yoshlikdan tirishib mehnat qilsa katta bo'lganda uning rohatini ko'radi, albatta.

Shuningdek, maqollarda yomonlik qilgan kishining o'ziga yomonlik qaytishi mumkinligi ham «Ko'kka suzsa, yuzga tushun-osmonga tupurgan kishining tupugi o'zining yuziga tushadi» qabilida ifodalangan.

Xulosa qilib aytganda, Mahmud Qoshg'ariyning «Devonu lug'atit turk» asaridagi she'riy parchalar, maqollar ezgulikni targ'ib qilgan, insonning kamolga yetishiga katta ta'sir etgan.

XI asring buyuk mutafakkiri Yusuf Xos Hojib (taxminan 1019- yilda tug'ilgan, vafot etgan sanasi (?)) «Qutadg'u bilig» («Sodatga eltuvchi bilim») dostonini Balosog'unda yoza boshlab, uni Qashqarda yozib tugatdi Qoraxoniylar hukmdorlaridan bo'lgan Tavg'ach Bug'roxonga doston muallifini taqdirlab, unga «Xos Hojib» (mukarram, eshik og'asi) unvonini berdi. Shundan keyin u Yusuf Xos Hojib nomi bilan shuhrat qozondi.

Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» dostonida ilm-ma'rifat, odob-axloq, davlatni boshqarish yo'l-yo'riqlari, turkiy halqlarning milliy-ma'naviy qadriyatlarini haqidagi keng qamrovli pedagogic qarashlar mazmun-mohiyati asosini barkamol inson va uning ta'lim- tarbiyasi muammosi tashkil etadi.

«Qutadg'u bilig»da Allohning yer yuzidagi xalifasi – Hazrati insonning ijtimoiy mohiyati, xislati, fazilatlarini, qadr-qimmatini, odob-axloqi, madaniyati, ma'rifati, barcha mavjudotlar ichra buyuk va bebaholigi falsafiy tahlil etilgan. «Odamzod nasli, -deyiladi kitobda, - aslida yer yuzidagi barcha jonlilar orasida eng ulug'idir, ammo bu ulug'lik bilim bilangina to'liq, mukammallik kasb etadi.»

Mutafakkir insonning buyuk va bebaholigi uning aql-idrok va tafakkir sohibi ekanligida, aynan shu qudrat barcha voqea-hodisalar zamiridagi tub mohiyatni anglash bebaho marvaridi. Hazrati Odamda tabiat va jamiyatning sir-asrorlarini kashf etish qobiliyati tajassum.

«Qutadg'u bilig» da inson qadri bilimdonligida ekanligi haqida bir hikmat mavjud: «Odamzod naslining ulug'ligi-bilimdon. U aql-idrok tufayli ne-ne tugunlarni yechishga qodir. O'quv-idrok va bilim egasi bo'lgan har qanday odam sharaflidir. Buyumni buyuk bil, o'quvni ulug', shu ikkov ulug'lar kishini tulug'».

Mutafakkirning uqtirishicha, jami yaramasliklar ilm-u-ma'rifat-la poklanadi, tozalanadi. Tugun tushgan har bir ish ham ilm tufayli yechiladi, o'z maromiga yetadi. O'quv-idrokli inson o'ngdan ham, so'ldan ham, ya'ni sodir bo'lgan hamma voqea-hodisalardan xabardor. Uning qo'li hamma joyga yetadi. Butun buzuq va yaroqsizliklar u tufayli tozalanadi, but bo'ladi. O'quvsiz kishi doimo o'rinch bilan

yashaydi va g'am-alamlarga chulg'anadi. Axir o'quv-idrokdan ulush olmagan kishi tirik emas, o'likdir, - deydi.

Yusuf Xos Hojib ilm, aql-idrok, ma'rifat va ma'naviyatni inson hayoti va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatini tashviqot va tushuntirish bilan cheklanib qolmaydi. Shu bilan birga bilim va zakovatni amalda ishlatish, inson manfaatlari yo'lida xizmat qildirish masalasiga ham birinchi darajali ahamiyat beradi: «Bilim va zakovatni egallab, uni kishilar uchun xizmat qildirmasdan kishilardan yashirib, sir tutib yurish yaramaydi, mumkin ham emas. Chunki dengiz tubidagi injuni odam olib chiqmasa, uning soy toshidan farqi yo'q, yer qobig'idagi oltin tosh kovlab olingandagina shohlar boshidan o'rin oladi. Xuddi shuningdek, o'rganilib, amal qilinmagan bilim ham n yillar o'tgani bilan zim- ziyolikda, ro'yobga chiqmasdan befoyda yotaveradi»

Xulosa qilib aytganda, Yusuf Xos Hojib «Qutadg'u bilig» asarida komil insonni tarbiyalashda aqliy kamolotga yetkazishning bilim va zakovat, uquvga ega bo'lish, usullarini yoritib berdi.

XII asr oxiri va XIII asrning birinchi choragida yashab ijod etgan yirik va zabardast mutafakkirlardan yana biri Ahmad Yugnakiy bo'lib, uning «Hibatul haqoyiq» («Haqiqatlar armug'oni») asarida ma'naviyat va ma'rifat, shaxs ta'lim va tarbiyasi - bosh g'oyaviy masaladir. Asarning «Ilm manfaati, jaholatning zarari haqida» deb atalgan birinchi bo'limida «Bilim bilan saodat yo'li ochiladi, shunga ko'ra ilmli bo'l, baxt yo'lini izla. Bilimli kishi (qimmat) baholik dinordir, ilmsiz, johil kishi qimmatsiz mevadir. Bilimli kishi bilan bilimsiz odam qachon teng bo'ladi, bilimli xotin - er kishidir, erkak - xotin kishidir», deyilgan.

Ahmad Yugnakiy aytganidek, «bir ilmli kishi, mingta ilmsizga tengdir, tenglovchi (tangri) ilm nasib etgan kishiga o'lchab beradi, mana boqib, sinab ko'rgin, ilmdan ziyoda nima bor. Ilm orqali olam yuqorilab yuksaladi, nodonlik kishilarni quyiga qarab tubanlashtiradi, erinma, ilmli bo'l. Tangrining chin rasuli: ilm kimda bo'lsa, ilm lazzatini, (mohiyatini donolar biladi), ilm qadrini kishiga ilmning o'zi beradi, nodon, johil ilmning qadriga yetmaydi. Ilmsiz haq so'z ma'nosizdir, unday kishiga pand-nasihat foydasizdir. Turli-tuman yuvuqsizlar yuvunsa, pok bo'ladi, ammo johil tozalanmas, iflosdir».

Mutafakkir insonda ikki narsa bo'lsa, unga muravvat yo'li yopiladi, deydi: birinchisi, behuda so'zlarni ko'p gapirsa, ikkinchisi uning so'zlari yolg'on bo'lsa. Shunga ko'ra, u yolg'onchi kishidan o'zingni uzoq tut, sen umringni to'g'rilik bilan kechir, og'iz va tilning bezagi to'g'ri so'zdir, so'zni to'g'ri so'zla, dilingni beza, deb to'g'ri so'zni asalga, insonni davolovchi shifobaxsh malhamga o'xshaydi.

Alloma yoshlarga qattiq sir saqlay olish kerakligi xususida hatto do'stga ham sir aytsa, sir oshkor bo'lishi mumkinligi ishonarli misollar bilan tushuntirishga harakat qiladi.

Ahmad Yugnakiy halollik, haqgo'ylik, poklik, saxiylik, muruvvat, diyonat, sabr-toqat, kamtarlik kabi boshqa xislat va fazilatlarni inson ma'naviy-axloqiy yetukligi belgilari sifatida ta'riflaydi. Ayniqsa, u saxovatni eng ezgu insoniy fazitlardan, deb biladi va saxiylar hamma tomondan ulug'lanishi, dunyoda inson faqat yaxshilik va ezgulik bilan nom qoldirishi kerakligini ta'kidlaydi.

Mutafakkimining fikricha, xasislik, bag'ritoshlik, ziqnalik, hasadgo'ylik, fitna va ig'vo singarilar salbiy qusurdir. Xasis, ochko'z kishilar, buyumlar qulidirlar, buyumlari ular ustidan hukm yuritadi. Xasis mol-dunyosini o'zi ham yeyolmaydi, birov bilan baham ham ko'rolmaydi, butun mol-dunyosi do'stga emas, dushmanga buyuradi, deydi.

Shuning uchun ham alloma yoshlarni mol-dunyoga hirs qo'ymaslikka da'vat etarkan, ularni insofli, diyonatli, fe'li kenglikka, sabr-toqatli bo'lishga, halol mehnat orqali yashashga undaydi.

Mutafakkir gerdayish va takabburlikni qattiq qoralab amaldorlarni martabaga erishgach, kamtar, samimiy bo'lishga, mavqeini suiiste'mol qilmaslikka chaqiradi.

Ahmad Yugnakiyning ma'naviy-axloqiy ta'limotida insonparvarlik, do'stlik va birodarlik, do'stlarga sadoqatlilik, vafodorlik kabi g'oyalar ham o'ziga xos o'rin tutadi. Kimning do'stlari yaxshi bo'lsa, uning o'zi yaxshidir. Do'stiga qarab, kimning kimligini bilish mumkin. Bordi-yu sen birov bilan do'st tutinsang, uni avayla-asra, ehtiyot qil, do'stni dushmanga aylantirmaslik fikrida bo'l. Kishi o'zini shunday tutsinki, dushman orttirmasin, zero, ming nafar do'st kam, bitta dushman ko'pdir, deb ta'kidlaydi.

Xullas, Ahmad Yugnakiyning «Hibatul haqoyiq» asarida insonning ma'nan boy bo'lishiga, aqlli va har tomonlama barkamol, ruhan pok bo'lib yetishishiga va komil insonning kamolotini asosi deb ilm o'rganishga e'tibor berilgan.

Jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga salmoqli hissa qo'shgan mashhur olim, adib va shoir Abul Qosim Mahmud ibn Umar az-Zamahshariy (1075 — 1144) «Ustoz ul-dunya» («Butun dunyo ustozini») «Ustoz ul-arab va-l-ajam» («Arabian va g'ayri arablar ustozini»), «Faxru Xvarazm» («Xorazm faxri»), Jorulloh («Allohning qo'shnisi») kabi faxriy nom-u taxalluslarga sazovor bo'lgan edi. Ehtimol, bu o'z asarlaridan birida «va inniy fi Xvarazm Kaabat ul adab», ya'ni «Rostdandam men Xorazmda adiblar uchun (bir) «Ka'baman» deb yozishga asos bo'lgan bo'lsa kerak.

Buyuk alloma bizga juda katta va boy ilmiy meros qoldirgan. Iroq olimi Fozil Solih as-Samariyning nomma-nom yozishicha, u arab tili va grammatikasi, falsafa, tarix, jo'g'rofiya, uslub va notiqlik san'ati, lug'atshunoslik, arab va aruz ilmi, tafsir hadis va fikhga oid 56 ta asar yaratgan bo'lib, ularning aksariyati bizgacha yetib kelgan. Xususan, olimning tilshunoslikka, arab tili grammatikasi va nafis adabiyotga oid «Asos al-balog'a» («So'zga ustalik asoslari» yoki «Chechanlik poydevori») «Samim al-arabiya» («Arab tili mag'izi»), «Foiq al-lug'ot» («Eng yaxshi lug'atlar»), «Muhojotu annahviya» («Grammatika hojatlari»), «Muqaddamat ul-adab» («Nafis adabiyotga muqaddima»), «Atvoq uz-3ahab» («Oltin shodalar»), «Alminhoj fil-usul» («Usui bobida ko'rsatmalar»), «Rabi' al-abror» («Saxiy yoz») kabi asarlari o'ziga xosligi, ilmiy ahamiyati bilan nafaqat Sharq, balki G'arb ilmiy tafakkurining rivoji uchun ham katta ahamiyat kasb etgandi. Ingliz sharqshunosi X.A.R.Gibbning yozishicha, Zamaxshariyning «A1-Mufassal» nomli arab tili nahvu sarfini o'rganishga oid darsligi va nasriy saj' nafis uslubida yozilgan qisqa nasihatomez hikmatliiboralar majmuasi, «Atvoq uz-zahab» («Oltin shodalar») asari kabi Ovro'po arabshunosligida shuhrat qozongan asarlar juda kam bo'lgan. Shuningdek, ko'pchilik olimlar az-Zamahshariyning «Al-Mufassal» asari taniqli arab tilshunosi Sibavayhning arab tili grammatikasiga oid mashhur kitobidan keyin ikkinchi o'rinda turadi, deb ta'kidlaganlar. O'sha davrning o'zidayoq arablar orasida ham bu asar katta e'tibor qozondi va arab tilini o'rganishda asosiy qo'llanmalardan biri sifatida keng tarqaladi. Hatto Shorn (Suriya) hokimi Muzaffariddin Muso az-Zamahshariyning «Al-Mufassal» asarini yoddan bilgan kishiga besh ming kumush tanga pul va sarupo sovg'a qilishni va'da berganligi bejiz emas. Bir qancha kishilar asami yod olib, mukofotga sazovor bo'Mganligi manbalarda keltirilgan.

Demak, odamiylik va kamtarlik kishini ma'naviy go'zal qiladi, bunday mard kishilarga baxt doimo kulib boqadi. Nomard, «Past kishi o'z naslining balandligi bilan maqtanadi». Mutafakkir bundaylarni eng tuban shaxslar deb hisoblaydi. Az-Zamahshariy pastkash, ikkiyuzlamachi, ig'vogar, nomard kishilardan yiroq yurishni maslahat berib: «Ahmoq hikmat lazzatini totmaydi, tumov kishi gul hidini sezmaydi», «Minnat-siltovlar bilan qilingan hotamlik ortig'i bilan yoqqan yomg'irdek bo'lsa-da, unda yaxshilik bo'lmaydi», «Yaxshilik bilandur inson jamoli, oni qilurga-chi yo'qdir majoli», deydi. Shuningdek, mutafakkir do'stlik, do'st tanlash muammolariga ham to'xtalib, kishini do'st tanlashda zinhor yanglishmaslikka chaqirib, «Yomon yo'ldoshga ergashsang, uning og'usi senga yuqadi», «Sen xavf-xatar, nochorlikka tushib qolishdan qo'rqituvchiga yondosh,

qo 'rqma, bu ishda ziyon yo 'q deyvuchidan saqlan» deb, chinakam do'stlikning asosiy belgisi sadoqat va ishonch ekanligini uqtiradi.

Az-Zamahshariy axloqiy-tarbiyaviy qarashlarida o'zidan kattalarni hurmat qilish, bola tarbiyasi va unda ota-onaning roli haqida ham o'zining qimmatli fikrlarini bayon qiladi. Ota-ona bolani hushxulq, odobli, mehnatsevar, aql-idrokli qilib tarbiyalamoqchi ekan, avvalo, bolani me'yoridan ortiqcha erkalatmasdan doimo nazoratda tutish kerakligini uqtirib: «Hayvonni siylasa, shodlanib egasini tepadi, odam bolasi erkalansa, shodlanib ota-onasini azobga qo'yadi» deydi mutafakkir.

Mutafakkir yosh avlodni bolalikdan boshlab yaxshi xulq va adabga, insoniylikka, oliyanoblikka, saxiylikka o'rgatish zarurligini uqtirib shunday deydi: «Siyratini go'zal sifat va xulqlar bezamagan odam, qanchalik chiroyli kiyinmasin, baribir ko'rkam bo'la olmaydi. Xayr-sahovat, fazilat sohibining farzandi hurmat va shon-sharafga sazovor va munosibdir, chunonchi, dur sadafga nisbatan qimmatliroqdir». Shuning uchun ham alloma yoshlarni go'zal insoniy fazilatlarini astoydil egallashga qat'iy da'vat etadi: «Saxiy va sidqidil kimsaning dilidan boshqa narsani sirlaring sandig'i qilma. Ezgulik, xayrli ishlarga astoydil kirish, ularni paysalga solib, keyin qilarman, degan o'ylardan voz kech, shayton yo'ldan uradigan shoshma-shosharlik bilan emas, tafakkur va idrok bilan ish tut. O'zingga zarur bo'lgan har qanday narsani sotib ol - bu erkak kishining muruvvatini, qudratini, erligini ko'rsatadi. Chunki, o'sha narsani birovdan so'rasang, u sen so'ragan narsaning boshqacharog'ini beradi, sotib olganingda esa, o'zingga keragini olasan.

Xullas, az-Zamaxshariyning ma'rifiy-axloqiy qarashlari tahlili shuni ko'rsatadiki, u o'z davrining insonparvar mutafakkiri boigan, ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, ma'rifiy-axloqiy ta'limotida jamiyat, inson shaxsi va fazilatlarini, inson huquqlarini yuksakka ko'targan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga katta o'rin bergan. Uning adolatli jamiyat, yuksak axloqiy fazilatlar, komil inson, ta'lim-tarbiya, xulq-odob to'g'risidagi ibratomuz so'zlari, pand-nasihatlari, o'gitlari, mustaqil o'zbekistonimizda barkamol va har tomonlama yetuk insonni tarbiyalashga yordam berishi shubhasizdir.

Movarounnahrda fikh ilmi sohasida katta martabaga ega bo'lgan buyuk faqih olim Abul Hasan Al ibn Abu Bakr ibn Abdul Jalil al-Farg'oniy ar-Rishtoniy al-Marg'inoniy (1123-1197) o'zining «Al-Hidoya» va boshqa asarlarida komil insonni tarbiyalash, pokiza hayot kechirish yo'llarini ko'rsatib berdi.

Al-Marg'inoniy o'z hayoti davomida «Nashr ul-maz-hab» («Mazhabning tarqalishi»), «Kitob ut-tajnis va-l-ma-zid» («Fuqarolik huquqini berish va

ko'paytirish»), «Kitob ul-faroiz» («Meros taqsimi haqida kitob»), «Majma' innavozil» («Nozil bo'lgan narsalar majmuasi»), «Manosik ul-Haj» («Haj marosimlari»), «Kitob ul-mubtadiy» («Boshlov-chilarga ilk kitob»), «Kifoyat ul-muntahiy» («Tugallovchilarga tugal kitob»), «Kitob ul-Hidoya» («To'g'ri yo'l ko'rsatuvchi kitob») kabi asarlarni yozdi.

Al-Marg'inoniy boshqa fanlarga qaraganda fiqh sohasida ko'proq shug'ullandi va bu borada shayx ul-islom laqabini olishga muvaffaq bo'ldi. Fiqh bu islom qonunshunosligi va huquqshunosligi bo'lib, fiqh so'zining o'zi «chuqur bilim» ma'nosini, fiqh esa shu fan bilan shug'ullanuvchi olim ma'nosini bildiradi. Islom shariatida fiqh ilmini o'rganish ulug' ishlardan sanalgan. Shuning uchun ham, fiqh olim Maqsudxo'ja ibn Mansurxo'ja: «Ilmi fiqhning boshqa ilmlardan afzalligiga hadislar ko'pdir va uning o'zga ilmlardan behroq va yaxshiroqligiga dalillar mashhurdir.

Al-Marg'inoniy ustozni qattiq hurmatlashni uqtiradi. U o'zining ustozlarini «Kitob ul-mashoyix» asarida yodga olib, hurmat izhor qilgani ham shundan dalolat beradi. «Ustozimiz, shayx ul-islom Burhonuddin hikoya qiladilarki, - deb yozadi bu haqda uning shogirdi az-Zamujiy Buxoroning ulug' imomlaridan biri dars aytayotib, goh o'tirar va goh o'midan turar edi. Buning sababini so'radilar. Aytdi: «Ustozimning o'g'li ko'chada bolalar bilan o'ynar edi va ba'zida masjid eshigiga yaqinlashib kelardi. Har gal uni ko'rganimda ustozimga nisbatan bo'lgan hurmat tufayli o'rnimdan turardim».

Demak, al-Marg'inoniy o'z shogirdlariga dars asnosida ustozni hurmatlash odoblarini o'rgatgan. Sharqda ustozni hurmatlash haqida yo'l-yo'riqlar va qoidalar mavjud bo'lib, olim ham shunday qoidalarga amal qilishni qattiq talab etgan. Olimning fikricha, shogird ilm egallashga kirishdimi, o'z ustozining so'zidan chiqmasligi va aytganlariga qattiq amal qilishi kerak. Aks holda, shogird o'z maqsadiga etolmaydi. «Avvalgi zamonlarda ilm toliblari, - deydi olim o'z shogirdlariga, ilm o'rganishda ixtiyorlarini ustozlarining qo'llariga topshirar edilar va murodu maqsadlariga yetar edilar. Hozirda esa o'z ixtiyorlaricha ish tutadilar, natijada ilmu fan va fiqh borasida o'z maqsadlariga yetolmaydilar». Ulug' olimning bu fikrini hozirgi kunda ham to'g'ridan-to'g'ri qabul qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.A. Mavlonova. Umumiy pedagogika. Darslik. Toshkent. 2018.
2. M. Inomova. "Oilada bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi". Toshkent. 1999.

3. M.X. To'xtaxodjayeva va boshqalar. "Pedagogika nazariyasi va tarixi". Toshkent. 2006.
4. Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, O'qituvchi. 1992.

